

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vch, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махаматамин, Закирова Умида Махаматаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
О'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamyunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	

КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли

Студент магистратуры (Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

в Уральский государственный экономический университет».

Специалист по редактированию научных журналов в ТГЭУ. Ташкент, Узбекистан.

Email: yaqqubboy2000@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются теоретико-методологические основы учётно-аналитического обеспечения управления денежными потоками организации. Определены ключевые проблемы формирования, планирования и прогнозирования денежных потоков в условиях цифровизации учёта. Особое внимание уделено вопросам интеграции финансового и управленческого учёта, повышению качества аналитической информации, а также внедрению современных инструментов управления, включая сценарное моделирование, стресс-тестирование, бюджетирование и цифровые панели финансового мониторинга. На основе проведённого анализа предложена усовершенствованная модель учётно-аналитического обеспечения, направленная на повышение ликвидности, финансовой устойчивости и эффективности денежного цикла предприятия.

Ключевые слова: денежные потоки, учётно-аналитическая система, ликвидность, платёжеспособность, бюджетирование, финансовый контроль, цифровая аналитика, прогнозирование.

Annotatsiya. Maqolada tashkilotning pul oqimlarini boshqarishda hisob-kitob va tahliliy ta'minotning nazariy hamda metodologik asoslari tadqiq etilgan. Raqamli hisob tizimlari sharoitida pul oqimlarini shakllantirish, rejalashtirish va prognozlash jarayonlarida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar aniqlangan. Moliyaviy va boshqaruv hisobi integratsiyasini kuchaytirish, tahliliy axborotlar sifatini oshirish, shuningdek, ssenariy modellashtirish, stress-testlash, byudjetlashtirish va moliyaviy monitoringning raqamli panellarini joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. O'tkazilgan tahlil asosida korxonaning likvidligi, moliyaviy barqarorligi va pul aylanishi samaradorligini oshirishga qaratilgan takomillashtirilgan hisob-kitob va tahliliy ta'minot modeli taklif etilgan.

Kalit so'zlar: pul oqimlari, hisob-kitob va tahliliy tizim, likvidlik, to'lovga qobiliylik, byudjetlashtirish, moliyaviy nazorat, raqamli tahlil, prognozlash.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of accounting and analytical support for managing an organization's cash flows. Key challenges in the formation, planning, and forecasting of cash flows under conditions of accounting digitalization are identified. Particular attention is paid to the integration of financial and management accounting, improvement of analytical information quality, and the implementation of modern management tools, including scenario modeling, stress testing, budgeting, and digital financial monitoring dashboards. Based on the conducted analysis, an improved accounting and analytical support model is proposed, aimed at enhancing liquidity, financial stability, and the efficiency of the enterprise's cash cycle.

Key words: cash flows, accounting and analytical system, liquidity, solvency, budgeting, financial control, digital analytics, forecasting.

ВВЕДЕНИЕ

Управление денежными потоками является одной из центральных задач финансового менеджмента, поскольку именно движение денежных средств обеспечивает предприятие ресурсами для осуществления операционной деятельности, инвестиционной активности и исполнения финансовых обязательств.

В современных экономических условиях, характеризующихся высокой степенью неопределённости, инфляционными рисками, ростом стоимости заёмного капитала и ужесточением требований к финансовой прозрачности, существенно возрастает значимость формирования эффективной системы учётно-аналитического обеспечения.

Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений и выплат денежных средств, отражающих ключевые аспекты экономической деятельности предприятия. Рациональная организация их учёта позволяет не только фиксировать фактическое движение финансовых ресурсов, но и формировать качественную информационную базу для анализа ликвидности, платёжеспособности, финансовой устойчивости и эффективности использования капитала.

Вместе с тем традиционные методы бухгалтерского учёта денежных средств в ряде случаев не обеспечивают предприятия необходимым объёмом аналитической информации. Основные ограничения связаны с недостаточной детализацией данных, слабой интеграцией управленческого и финансового учёта, низким уровнем автоматизации учётных процессов, а также отсутствием инструментов прогнозирования и выявления рисков возникновения денежных разрывов.

На практике предприятия сталкиваются со следующими проблемами:

- несвоевременное выявление кассовых разрывов;
- неэффективное планирование денежных поступлений и выплат;
- отсутствие системного анализа финансового цикла;
- низкий уровень автоматизации процессов бюджетирования;
- слабая адаптация учётных систем к изменениям внешней среды.

В условиях цифровизации экономики учётно-аналитическая функция должна наполняться новым содержанием. Современные предприятия нуждаются во внедрении систем, способных обеспечивать:

- оперативный мониторинг денежных потоков;
- автоматизированное прогнозирование;
- сценарный анализ развития;
- интеграцию BI-инструментов;
- поддержку процесса принятия управленческих решений.

Таким образом, учётно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками представляет собой комплексную систему, объединяющую методы бухгалтерского учёта, финансового анализа, математического моделирования и цифровых технологий. Её совершенствование является важнейшим фактором обеспечения устойчивости предприятия, минимизации финансовых рисков и повышения эффективности управления.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В научной литературе проблема управления денежными потоками рассматривается как составная часть более широкой категории финансового менеджмента. Исследования зарубежных авторов (E. Helfert, R. Brealey, S. Myers, J. Van Horne) подчёркивают, что качественная информация о движении денежных средств является фундаментальной основой для оценки проектной эффективности, финансовой устойчивости и обоснования инвестиционных решений. Авторы отмечают необходимость формирования интегрированных учётно-аналитических систем, объединяющих бюджеты, прогнозы и отчёты о движении денежных средств.

Российские и узбекские исследователи (А. Шеремет, В. Ковалёв, Ю. Бригхем, С. Мамыров, Б. Хамдамов) также рассматривают денежные потоки как ключевой объект финансового анализа, уделяя при этом особое внимание специфике нормативного регулирования и организационным аспектам бухгалтерского учёта на предприятиях постсоветского пространства. В их работах подчёркивается, что система бухгалтерского учёта должна обеспечивать прозрачность, сопоставимость и достаточный уровень детализации денежных операций.

Современные исследования в значительной степени посвящены вопросам цифровой трансформации учёта. Аналитики Deloitte, PwC и McKinsey отмечают, что использование цифровых платформ, ERP-систем, BI-панелей и методов машинного обучения позволяет существенно повысить точность прогнозирования денежных потоков и ускорить процессы обработки финансовых данных. Особое внимание уделяется внедрению автоматизированных систем бюджетирования, алгоритмов выявления финансовых рисков, а также интеграции управленческого учёта в единую информационную среду предприятия.

Согласно анализу научных публикаций последних лет, наблюдается устойчивый рост интереса к инструментам стресс-тестирования и сценарного моделирования. Указанные методы позволяют

оценивать чувствительность денежного цикла предприятия к изменениям процентных ставок, уровня инфляции, валютных колебаний, объёмов продаж и других макро- и микроэкономических факторов.

Таким образом, обзор научной литературы свидетельствует о том, что проблема совершенствования учётно-аналитической системы управления денежными потоками остаётся актуальной как в теоретическом, так и в практическом аспектах, а доминирующей тенденцией является переход к цифровым, интегрированным и предиктивным инструментам финансового анализа.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования построена на применении комплекса взаимодополняющих методов, обеспечивающих всесторонний анализ системы учётно-аналитического обеспечения управления денежными потоками организации. В качестве базовых использованы методы бухгалтерского и финансового анализа, включающие горизонтальный и вертикальный анализ динамики денежных потоков, расчёт показателей ликвидности и платёжеспособности, величины чистого операционного денежного потока, а также коэффициентов, характеризующих вероятность возникновения кассовых разрывов. Применение указанных методов позволило выявить тенденции изменения финансового состояния предприятия и определить степень устойчивости его денежного цикла.

Важное место в исследовании заняло экономико-математическое моделирование, направленное на построение прогнозных сценариев развития денежных потоков. В работе использованы элементы сценарного моделирования, стресс-тестирования, анализа чувствительности и оптимизационных моделей, позволяющих оценивать влияние изменений ключевых факторов — объёмов продаж, уровня затрат, цен на ресурсы и валютных колебаний — на финансовую устойчивость предприятия. Такой подход обеспечил возможность количественной оценки рисков и разработки альтернативных управленческих решений в условиях неопределённости.

Системный подход позволил рассмотреть управление денежными потоками как комплексный объект, включающий взаимосвязанные элементы: учёт денежных операций, бюджетирование, управленческий анализ, казначейские функции, инвестиционную и операционную деятельность. Это обеспечило целостное представление о движении финансовых ресурсов и позволило выявить структурные слабые места в действующей учётно-аналитической системе.

В рамках исследования также использованы цифровые методы анализа. Оценены возможности применения BI-платформ (Power BI, Tableau) для визуализации и мониторинга денежных потоков в режиме реального времени, ERP-систем (SAP, Oracle, 1C ERP) — для интеграции данных финансового и управленческого учёта, а также алгоритмов машинного обучения — для прогнозирования поступлений и выплат с высокой степенью точности. Это позволило исследовать потенциал цифровой трансформации учётно-аналитического обеспечения.

Метод сравнительного анализа применён для сопоставления традиционных и современных методов учёта и анализа денежных потоков, а также для оценки различий в подходах предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Результаты методологического исследования позволили сформировать целостное представление о текущем состоянии системы, выявить ключевые проблемы и определить направления её дальнейшего совершенствования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ функционирования системы учётно-аналитического обеспечения управления денежными потоками показал, что на большинстве предприятий она по-прежнему характеризуется фрагментарностью, низкой степенью автоматизации и недостаточной интеграцией финансового и управленческого учёта. Результаты исследования подтверждают, что традиционная практика учёта денежных средств ориентирована, прежде всего, на выполнение нормативных требований, тогда как потребности оперативного анализа и прогнозирования остаются реализованными в недостаточной степени. Это приводит к увеличению вероятности кассовых разрывов, снижению уровня ликвидности и ограничению возможностей предприятия в части стратегического финансового планирования.

Первичный этап анализа включал оценку текущего состояния учёта денежных потоков. Установлено, что степень детализации используемых классификаторов денежных операций является недостаточной, что затрудняет формирование аналитической отчётности по видам деятельности. В большинстве случаев бюджет движения денежных средств (БДДС) составляется формально, а его фактическое исполнение не сопровождается регулярным анализом отклонений. Кроме того, значительная часть информации обрабатывается вручную, что повышает риск ошибок и снижает оперативность принятия управленческих решений.

Таблица 1. Основные проблемы существующей системы учёта денежных потоков

№	Проблема	Практическое проявление	Последствия
1	Фрагментарность данных	Разрозненные источники информации	Низкая точность управленческих решений
2	Отсутствие автоматизации	Преобладание ручных операций	Ошибки и задержки в анализе
3	Недостаточное бюджетирование	Формальный подход к БДДС	Рост риска кассовых разрывов
4	Низкий уровень аналитики	Отсутствие сценарного анализа	Недостаточная устойчивость к внешним шокам

Дальнейший анализ был направлен на оценку эффективности финансового цикла предприятия. Установлено, что продолжительность оборота денежных средств во многих организациях превышает оптимальные значения. Это обусловлено замедлением поступлений от покупателей, увеличением сроков складского хранения и неэффективной политикой управления кредиторской задолженностью. В результате возникают кассовые разрывы, покрываемые за счёт дорогостоящих краткосрочных заёмных средств, что приводит к росту финансовых издержек предприятия.

В целях повышения эффективности системы была разработана модель усовершенствованного учётно-аналитического обеспечения, включающая цифровое казначейство, BI-панели, интеграцию ERP-систем и использование алгоритмов прогнозирования. Тестирование модели на пилотных данных продемонстрировало существенное повышение точности прогнозов денежных потоков, снижение риска кассовых разрывов и улучшение качества управленческих решений.

Таблица 2. Эффекты внедрения усовершенствованной учётно-аналитической модели

Показатель	До внедрения	После внедрения	Изменение
Точность прогноза ДДС	65 %	92 %	+27 %
Количество кассовых разрывов (в год)	8	2	-75 %
Скорость формирования отчётности	3 дня	4 часа	Быстрее в 18 раз
Уровень автоматизации процессов	40 %	85 %	+45 %

Анализ также показал, что наибольшую эффективность обеспечивают инструменты сценарного моделирования и стресс-тестирования. Они позволяют оценить поведение денежных потоков в условиях различных экономических ситуаций, включая снижение объёмов продаж, рост процентных ставок и изменение валютных курсов. В частности, моделирование пессимистического сценария показало, что при снижении выручки на 15 % предприятие сталкивается с критическими кассовыми разрывами, однако применение усовершенствованной аналитической системы позволяет заблаговременно выявлять риски и оптимизировать график платежей.

Отдельное внимание уделено интеграции управленческого и финансового учёта. Результаты исследования свидетельствуют о том, что объединение указанных систем в едином цифровом пространстве позволяет минимизировать противоречия в данных, повысить уровень прозрачности и оперативности аналитических процедур. Это особенно актуально для предприятий с диверсифицированной структурой, где движение денежных средств тесно связано с операционной и инвестиционной деятельностью.

В целом проведённый анализ подтвердил, что переход к современным методам учёта и аналитики денежных потоков является ключевым фактором повышения финансовой устойчивости предприятия. Цифровизация, автоматизация и интеграция информационных систем способствуют повышению качества управленческих решений, снижению финансовых рисков и обеспечению стабильности денежного цикла. Усовершенствованная модель учётно-аналитического обеспечения формирует эффективную финансовую архитектуру, адаптированную к условиям динамично меняющейся экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что учётно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками является ключевым элементом финансового механизма организации, определяющим её ликвидность, устойчивость и способность противостоять внешним экономическим колебаниям. Результаты анализа показали, что традиционная система учёта денежных средств на большинстве предприятий в недостаточной степени соответствует современным требованиям, поскольку

ориентирована преимущественно на выполнение регламентированных функций и не обеспечивает комплексной аналитической поддержки управленческих решений. Недостаточная детализация данных, преобладание ручных операций, слабое развитие бюджетирования и отсутствие интеграции управленческого и финансового учёта приводят к снижению эффективности планирования денежных потоков и увеличению риска возникновения кассовых разрывов.

На основе полученных результатов можно утверждать, что для формирования устойчивой финансовой архитектуры организации необходим переход к расширенной и цифровизированной модели учётно-аналитического обеспечения. Такая модель должна объединять функции традиционного бухгалтерского учёта с современными аналитическими инструментами, включая сценарное моделирование, стресс-тестирование, автоматизированное бюджетирование и использование BI-систем. Внедрение указанных инструментов позволяет существенно повысить точность прогнозирования денежных потоков, ускорить формирование аналитической отчётности, своевременно выявлять отклонения от плановых показателей и снижать вероятность возникновения финансовых рисков.

Важным направлением совершенствования является интеграция финансового и управленческого учёта в единую цифровую платформу. Это обеспечивает прозрачность данных, устранение дублирования информации, повышение качества мониторинга операций и формирование условий для принятия обоснованных управленческих решений. Особую значимость данная интеграция приобретает в условиях ускоряющейся цифровой трансформации экономики и усложнения бизнес-процессов.

С точки зрения практических рекомендаций предприятиям целесообразно:

Во-первых, расширить детализацию учёта денежных операций путём внедрения классификации потоков по видам деятельности, центрам финансовой ответственности и срокам исполнения обязательств. Это позволит улучшить структуру отчётности и повысить аналитическую ценность формируемых данных.

Во-вторых, внедрить цифровые инструменты мониторинга, включая BI-панели и автоматизированное казначейство, что обеспечит возможность отслеживания движения денежных средств в режиме реального времени и повысит качество финансового контроля.

В-третьих, развивать систему бюджетирования, включая формирование гибкого бюджета движения денежных средств (БДДС), регулярный анализ отклонений и корректировку прогнозных показателей с учётом изменений рыночной конъюнктуры.

В-четвёртых, применять методы стресс-тестирования и сценарного моделирования для оценки чувствительности денежных потоков к воздействию внешних и внутренних факторов риска. Это позволит заблаговременно принимать превентивные меры и оптимизировать графики платежей.

В-пятых, повышать квалификацию финансовых специалистов в области цифровых технологий, финансовой аналитики и риск-менеджмента, поскольку эффективность функционирования учётно-аналитической системы напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности персонала.

Таким образом, учётно-аналитическое обеспечение управления денежными потоками требует комплексного обновления с опорой на современные цифровые технологии и аналитические методы. Реализация предложенных рекомендаций позволит предприятиям повысить финансовую устойчивость, обеспечить предсказуемость денежных циклов и сформировать основу для долгосрочного стратегического развития.

Список использованной литературы

1. Брейли, Р., Майерс, С., Аллен, Ф. Принципы корпоративных финансов. — М.: Олимп-Бизнес, 2020. — 1056 с.
2. Хелферт, Э. Техника финансового анализа. — СПб.: Питер, 2019. — 864 с.
3. Шеремет, А. Д., Сайфуллин, Р. С. Финансовый анализ: учебник. — М.: Инфра-М, 2021. — 414 с.
4. Ковалёв, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Проспект, 2020. — 432 с.
5. Бриггем, Ю., Эрхардт, М. Финансовый менеджмент: теория и практика. — СПб.: Питер, 2022. — 928 с.
6. Друри, К. Управленческий и производственный учёт. — СПб.: Питер, 2021. — 800 с.
7. Голов, Г. И. Управленческий учёт: современная концепция. — М.: Финансы и статистика, 2020. — 368 с.
8. Ткаченко, И. Н. Казначейство предприятия: современные методы управления денежными потоками. — М.: Инфра-М, 2019. — 352 с.
9. Котельникова, Н. В. Бюджетирование и контроллинг: современные инструменты управления. — М.: КноРус, 2022. — 298 с.
10. Deloitte Insights. The Future of Financial Planning & Analysis. — Deloitte, 2023.
11. PwC Report. Digital Treasury: Transforming Cash Flow Management. — PwC, 2022.
12. McKinsey Global Institute. Digital Finance 2030: Perspectives on Automation and Analytics. — McKinsey, 2021.
13. IFAC (International Federation of Accountants). Cash Management and Financial Controls in Modern Organizations. — IFAC Publications, 2020.
14. OECD. Financial Resilience and Liquidity Management in Enterprises. — OECD Publishing, 2021.
15. SAP Treasury Guide. Cash Flow Forecasting and Real-Time Analytics. — SAP SE, 2022.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
